

IDENTIFICAÇÃO DE SALMONELLA SPP. EM LINGUIÇA DE FRANGO TIPO FRESCAL COMERCIALIZADA EM MUNICÍPIOS DO VALE DO GUARIBAS, PIAUÍ, BRASIL.

Ciências Agrárias, Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 14/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8246491

Emyle Horrana Serafim de Oliveira

Luis Evêncio da Luz

Francisco Douglas Dias Barros

Thayanne Gabryelle Visgueira de Sousa

Ana Caroline Gonçalves Mota

Denival Nascimento Vieira Júnior

Kamilla Alessia dos Santos Barros

Flávia Vitória Pereira de Moura

José Adrian Martins Campos

Brena Lopes Miranda

RESUMO

O alto consumo de carnes e derivados é uma tendência em países em desenvolvimento como o Brasil e tem gerado crescente preocupação das autoridades sanitárias. A elaboração da linguiça frescal é rápida e pouco onerosa e o processo de fabricação até o consumo desse produto envolve fatores de risco relacionados às suas características intrínsecas e aos fatores externos. De acordo com os dados epidemiológicos referentes ao período de 2000 a agosto de 2014

no Brasil, os microrganismos que mais se relacionaram aos surtos de DTA foram *Salmonella spp.*, *Staphylococcus aureus* e *Escherichia coli*. Objetivou-se avaliar a qualidade higiênico-sanitária e a presença de *Salmonella spp* em linguiça de frango tipo frescal, comercializadas no Território Vale do Rio Guaribas, Piauí, Brasil. Foram analisadas 50 amostras de embutidos frescos de frango provenientes de estabelecimentos comerciais (feiras livres, supermercados e açougues) de municípios do Vale do Guaribas no estado do Piauí. Fez-se a investigação da presença do microrganismo *Salmonella spp*, seguindo como parâmetro a RDC 12/2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Das amostras analisadas, 86% (N= 47) não atenderam aos parâmetros microbiológicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A presença de *Salmonella spp.* em diferentes amostras e estabelecimentos comerciais demonstra falhas de boas práticas de fabricação na indústria e pontos de venda, além da necessidade de treinar manipuladores de alimentos para reduzir a exposição dos consumidores à riscos.

Palavras-chaves: Carnes; Embutidos, Contaminação; Saúde pública.

ABSTRACT

The high consumption of meat and meat products is a trend in developing countries like Brazil and has generated growing concern from health authorities. The elaboration of fresh sausage is fast and inexpensive and the manufacturing process to the consumption of this product involves risk factors related to its intrinsic characteristics and external factors. According to epidemiological data referring to the period from 2000 to August 2014 in Brazil, the microorganisms that were most related to outbreaks of FBD were *Salmonella spp.*, *Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli*. The objective was to evaluate the hygienic-sanitary quality and the presence of *Salmonella spp* in fresh type chicken sausage, commercialized in the Território Vale do Rio Guaribas, Piauí, Brazil. 50 samples of fresh chicken sausages from commercial establishments (free markets, supermarkets and butchers) in the municipalities of Vale do Guaribas in the state of Piauí were analyzed. The presence of the *Salmonella spp* microorganism was investigated, following the RDC 12/2001 of the National

Health Surveillance Agency as a parameter. Of the analyzed samples, 86% (N= 47) did not meet the microbiological parameters established by the Ministry of Health. The presence of Salmonella spp. in different samples and commercial establishments demonstrates failures of good manufacturing practices in the industry and points of sale, in addition to the need to train food handlers to reduce consumer exposure to risks.

Keywords: Meat; Sausages, Contamination; Public health.

1 INTRODUÇÃO

O alto consumo de carnes e derivados é uma tendência em países em desenvolvimento como o Brasil e tem gerado crescente preocupação das autoridades sanitárias com relação à qualidade e segurança alimentar. Carnes cruas e embutidos frescos são caracterizados pelo alto teor de água, e pela presença de nutrientes e pH que proporcionam um ambiente favorável para a multiplicação de microrganismos (SOARES et al, 2021).

Os alimentos embutidos são aqueles elaborados com carne ou órgãos comestíveis envoltos por tripa, bexiga ou outra membrana animal (RIISPOA, 1952) e que se destacam no comércio principalmente por sua forte relação com questões culturais e econômicas no Brasil (BARBOSA et al.,2010). Os principais representantes desse grupo de alimento são as linguiças (ZINNAU, 2011), com destaque para a do tipo frescal por ser bem aceita e comercializada, devido ao sabor característico e/ou preço acessível (NASCIMENTO et al., 2012; OLIVEIRA; ARAÚJO; BORGIO, 2005).

A elaboração da linguiça frescal é rápida e pouco onerosa e o processo de fabricação até o consumo desse produto envolve fatores de risco relacionados às suas características intrínsecas e aos fatores externos, como a participação do manipulador de alimentos e estoque do alimento em temperatura inadequada de refrigeração até a comercialização. Essas circunstâncias servem de alerta à qualidade microbiológica do produto final (MERLINI et al., 2012; MILANI et al., 2003).

A indústria alimentícia está em constante aprimoramento para minimizar a ocorrência de patógenos e contaminantes para garantir a qualidade do produto final que chega ao consumidor (CAVANI et al, 2023). As variedades de carnes utilizadas na produção de linguiças são grandes, das quais se destacam, no cenário atual, a suína e a de frango. (ABPA, 2010; RAMUNDO; COUTO; LANZILLOTTI, 2005). A carne de ave, desde muitos anos, é matéria-prima importante na produção de linguiças (RUST, 1994) e a crescente produção pelo Brasil aumentou sua presença na mesa dos consumidores no país e no mundo (ABPA, 2014).

A ocorrência de Doença Transmitida por Alimentos (DTA) tem aumentado significativamente em âmbito mundial, embora seu perfil epidemiológico ainda seja pouco conhecido no Brasil (FRANCO; LANDGRAF, 2008). De acordo com os dados epidemiológicos referentes ao período de 2000 a agosto de 2014 no Brasil, os microrganismos que mais se relacionaram aos surtos de DTA foram *Salmonella spp.*, *Staphylococcus aureus* e *Escherichia coli*. Em relação às classes de alimentos com maior envolvimento nestes surtos, carne suína e de frango estiveram entre os dez primeiros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).

As *Salmonellas* estão amplamente distribuídas no ambiente e residem, primariamente, no trato intestinal de aves, répteis, animais de estimação e de criação para o consumo, e de humanos (KERR et al., 1992). As fontes mais comuns de *salmonellas* são carnes, leite e ovos. Além destes, diversos alimentos podem ser envolvidos na transmissão, sejam eles crus, insuficientemente processados, mal cozidos ou que sofreram contaminação cruzada.

O Território Vale do Rio Guaribas ocupa uma área de 22.059,4 km², agrupa 36 municípios. A população residente no Território totaliza 302.203 habitantes, sendo constituída por pequenos municípios. Do total de 36 municípios, 29 (81%) possuem população de até 10 mil habitantes, sendo 13 (36%) municípios com população inferior a 5 mil habitantes (MI, 2006). Nesse contexto, avaliar a qualidade microbiológica de linguiça tipo frescal é importante, uma vez que a ingestão desse alimento contaminado pode causar diversas doenças para a população, sendo um problema de saúde pública.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2,1 Consumo de carne pela população brasileira

Os seres humanos são onívoros, isto é, alimentam-se de uma enorme variedade de alimentos tanto de origem animal como vegetal. Desde a pré-história, a carne e outros alimentos de origem animal fazem parte da dieta humana. Alimentos de origem animal incluem carnes, vísceras, aves, peixes, ovos e leite e derivados. No Brasil, as carnes mais consumidas são as bovinas, suínas, de aves e de peixes (ASSUNÇÃO et al, 2012).

Nas últimas décadas, houve grandes transformações no consumo de carnes por parte da população brasileira. De acordo com dados da Organization for Economic Co-Operation and Development – OECD/FAO (2016), na década de 1970, a carne bovina representava 65% do total de carnes consumidas no Brasil, seguida pela suína (27%) e pela de frango (8%). A partir da década de 1980, o aumento da oferta de carne de frango, opção geralmente mais barata que suas principais rivais, e a busca por uma alimentação mais saudável fizeram com que o consumo de carne de frango aumentasse consideravelmente, ultrapassando o consumo da bovina em 2005.

Em 2014, os dados de consumo aparente mostram que a carne de frango continuava sendo a mais consumida no Brasil, com 41,3 kg/capita/ano, seguido pela bovina (25,4 kg/capita/ano) e pela suína (11,6 kg/capita/ano) (TRAVASSOS e COELHO, 2017).

2,2 Elaboração e consumo de embutidos e linguiça do tipo frescal

Considerando o cenário mundial, constatou-se nas últimas décadas uma acelerada alteração na forma de consumo de carne, com a substituição do produto in natura por outros mais elaborados e de maior praticidade, como é o caso dos embutidos (SARANTÓPOLOS, 1992; LOPES et al., 2007).

A fabricação de embutidos propicia o aumento da vida de prateleira das carnes, bem como diversifica a oferta de derivados. Embutidos cárneos são definidos

como “produtos elaborados com carnes ou outros tecidos animais comestíveis, curados ou não, defumados e dessecados ou não, tendo como envoltório natural tripas, bexigas ou outras membranas animais ou envoltório plástico apropriado” (OLIVEIRA et al, 2005).

Os principais representantes desse grupo de alimento são as linguiças (ZINNAU, 2011), com destaque para a do tipo frescal, por ser bem aceita e comercializada, devido ao sabor característico e/ou preço acessível (NASCIMENTO ET AL, 2012). De acordo com a Instrução Normativa n.º4 de 31 de março de 2000, da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), entende-se por linguiça “o produto cárneo industrializado, obtido de carnes de animais de açougue, adicionados ou não de tecidos adiposos, ingredientes, embutido em envoltório natural ou artificial, e submetido ao processo tecnológico adequado” (BRASIL, 2000).

A linguiça frescal é considerada um dos produtos cárneos mais consumidos no Brasil, principalmente devido ao avanço tecnológico, que tem garantido o desenvolvimento de diversos tipos de linguiça, com diferenciação de formas, tamanhos, sabores, valor calórico e preço de mercado. A produção pode ocorrer em estabelecimentos de pequeno, médio e grande porte e, ao processo, agregam-se aditivos utilizados para melhorar os aspectos sensoriais do produto [6]. As características físico-químicas desse alimento devem ser: umidade e gordura máximas de 70,0 % e 30,0 %, respectivamente, e quantidade mínima de proteína de 12,0 % (NEVES et al, 2016).

2.3 Qualidade higiênico- sanitária de linguiças frescas

A produção artesanal ou industrial, assim como os tipos de carnes utilizadas na fabricação da linguiça frescal, podem contribuir para má qualidade do embutido, seja pela falta de rigor higiênico-sanitário em indústrias e açougues e/ou pela contaminação prévia do produto (BARROS et al., 2007).

A ausência de ações preventivas desde a compra da matéria-prima até o consumo do alimento pode contribuir para o desenvolvimento de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA), classificadas como enfermidades relacionadas

à ingestão de alimentos que possam estar contaminados com microrganismos patogênicos, substâncias químicas ou objetos lesivos ou que contenham em sua composição estruturas tóxicas (GEORGES, 2015).

Dentre os principais pontos críticos da comercialização de embutidos frescais estão as precárias condições físicas e higiênicas das feiras livres, a falta de treinamento dos produtores/proprietários dos estabelecimentos e os produtos fora do prazo de validade. Como sua fabricação requer uma série de etapas de manipulação, elevam-se as possibilidades de contaminação por diversas espécies de microrganismos patogênicos ou deterioradores, o que pode comprometer a qualidade microbiológica do produto final (MARQUES et al., 2006). A elaboração da linguiça frescal é rápida e pouco onerosa, e o processo de fabricação até o consumo desse produto envolve fatores de riscos relacionados às suas características intrínsecas e aos fatores externos, como a participação do manipulador de alimentos e estoque do alimento sob temperatura inadequada de refrigeração até a comercialização. Essas circunstâncias servem de alerta à qualidade microbiológica do produto final (MEDEIROS, 2011; BEGOTTI et al, 2012; BELLÉ et al; 2003).

3 METODOLOGIA

Foram coletadas 50 amostras de linguiça frescal de frango, obtidas em feiras livres, supermercados e açougues de municípios do Vale do Guaribas no estado do Piauí; sendo essas amostras distribuídas entre as cidades relacionadas na tabela a seguir:

Tabela 01- Quantidade de amostras coletadas em cada município do Vale do Guaribas- PI.

MUNICÍPIO DA COLETA	UNIDADES AMOSTRAIS (N)
Alegrete	03
Bocaina	04

Campo Grande	03
Dom Expedito Lopes	02
Francisco Santos	02
Ipiranga do Piauí	03
Jaicós	05
Monsenhor Hipólito	02
Picos	06
Santa Cruz do Piauí	02
Santana	04
Santo Antônio de Lisboa	04
São José do Piauí	03
Sussuapara	02
Wall Ferraz	03

Fonte: Autoria própria.

As amostras adquiridas foram acondicionadas pelos próprios balconistas em embalagens contendo gelo reciclável e enviadas para o laboratório de Microbiologia de Alimentos da Universidade Federal do Piauí, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros para o devido processamento das análises microbiológicas.

As embalagens utilizadas no acondicionamento das amostras encontravam-se previamente desinfetadas com solução de álcool iodado a 5%, para posterior abertura. Fez-se a investigação da presença do microrganismo *Salmonella* spp, seguindo como parâmetro a RDC 12/2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), indicada para este tipo de alimento, no que diz que para

Salmonella spp: ausência em 25 gramas de produto. Foram utilizadas 25g de cada amostra de linguiça tipo frescal, sendo posteriormente transferidas para um saco plástico tipo stomacher, previamente identificado, para homogeneização com 225 ml de solução salina peptonada a 0.1% durante 60 segundos.

Para verificação da presença de *Salmonella* spp, inicialmente realizou-se uma diluição em Água Peptonada Tamponada 0,1% para cada amostra coletada, incubando-a por 24 horas a 37°C. As amostras positivas, resultantes do processo anterior, foram novamente incubadas em caldo Tetrionato a 37°C por 24 horas, sendo a primeira etapa de isolamento da *Salmonella*. A partir da cultura obtida, foram semeadas e incubadas, a 37°C durante 24 horas, alíquotas no ágar MacConkey, com o intuito de isolar as bactérias não fermentadoras, grupo este em que a *Salmonella* está incluída, e em ágar *Salmonella-Shigella* (SS).

Com a cultura adquirida pelos meios anteriormente citados foram feitas novas incubação durante 24 horas a 37°C, no ágar Citrato de Simmons e no ágar Ferro Tríplice Açúcar (TSI), isolando bactérias Gram Negativas e indicando ausência de fermentação pela bactéria colonizadora, respectivamente. Por fim, analisou-se de forma visual a modificação dos meios administrados e constatou-se a presença e a ausência de *Salmonella* spp.

4. RESULTADO E DISCUSSÃO

A presença de *Salmonella* em alimentos constitui um risco para a saúde dos consumidores. Desta forma, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) determina em sua RDC nº 12 de janeiro de 2001 que produtos cárneos embutidos frescos devem estar isentos de *Salmonella*, considerando como impróprias as amostras contaminadas por este patógeno (BRASIL, 2001).

Entre as 50 amostras selecionadas para identificação de *Samonella* spp, 43 (86%) apresentaram-se contaminadas pelo patógeno e apenas 7 (14%) isentas. Encontrando-se assim, fora dos padrões segundo a Resolução-RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001, que estabelece a ausência de *Salmonella* spp em 25g da amostra.

As linguças frescas são produtos que podem agir como veiculador de patógenos como *Salmonella* spp. principalmente por não receber tratamento térmico durante sua elaboração. Levando em consideração a ausência deste tratamento na produção do produto Mendonça 2016, ressalta que a bactéria é sensível a elevadas temperaturas e é, geralmente, destruída por aquecimento a 60°C, por 15 a 20 minutos, enquanto no congelamento leva apenas a uma redução do número de células não sendo capaz de provocar destruição completa.

Estas bactérias possuem em sua estrutura lipossacarídeos, flagelos, fímbrias, e algumas proteínas da membrana externa que atuam na adesão e/ou invasão do epitélio do trato intestinal. Concluindo assim que a ausência deste procedimento, pode ser um dos principais precursores para presença do patógeno na maior parte das amostras (n= 43) analisadas.

Gráfico 1- Frequência Absoluta de contaminação por *Salmonella* spp nas amostras coletadas.

Fonte: Autoria própria.

A detecção e prevalência da *Salmonella* spp nas amostras coletadas nos 16 municípios do Vale do Guaribas, estado do Piauí. Foram subdivididas de acordo com a quantidade coletada em cada município e o resultado positivo e negativo entre elas como abordado na Tabela 02.

Tabela 02. Resultado geral das análises

Cidade	Unidades amostrais analisadas	Ausência de <i>Salmonella spp</i>	Presença de <i>salmonella spp</i>
Alegrete	3	1	2
Bocaína	4	0	4
Campo grande	3	0	3
Dom Expedito Lopes	2	0	2
Francisco Santos	2	0	2
Ipiranga	3	0	3
Jaícos	5	1	4
Monsenhor Hipólito	2	0	2
Picos	6	0	6
Santa Cruz	2	0	2
Santana	4	1	3
Santo Antônio de Lisboa	4	0	4
São José	3	2	1
São Luís	2	0	2
Sussuapara	2	0	2
Wall Ferraz	3	2	1

Total	50	7	43
--------------	----	---	----

Fonte: Autoria Própria.

Observou-se que foram poucas as amostras que obtiveram como resultado a ausência da bactéria, como por exemplo, os municípios de Alegrete, Jaícos, Santana e Wall Ferraz. Discordando do estudo de Nunes 2019, onde não foram obtidos isolados de *Salmonella spp.* pela análise microbiológica em 160 amostras de linguiças caseiras in natura.

Diferentemente estudo realizado por Silva et al. (2004) que relatam a presença deste microrganismo em 13 das 68 amostras analisadas, Tessari et al. (2003) em 13 das 68 amostras pesquisadas e Almeida Filho et al. (2003) constatou 18 amostras contaminadas por *Salmonella* das 40 analisadas. Demonstrando assim que a ausência total deste microrganismo acontece raramente nas amostras coletadas. Em documento disponibilizado pelo Ministério da Saúde referente às classes de alimentos envolvidos em surtos de DTA, nos anos de 2000 a agosto de 2014, carnes de ave, processados e miúdos e carnes suínas in natura, processados e miúdos representaram 239 (2,5%) e 219 (2,3%) surtos de DTA, respectivamente (BRASIL, 2014).

No Brasil, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, entre 2007 e 2017, foram notificados ao Ministério da Saúde 6.632 surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA). No total, 118.104 pessoas adoeceram. Entre os agentes envolvidos 90,5% envolve bactérias, em primeiro lugar a *Salmonella* (7,5%), em segundo *Escherichia coli* (7,2%), e em terceiro *S. aureus* (5,8%). Das regiões mais prevalentes são: Sudeste (43,8%), Sul (24,8%) e Nordeste com (19,5%). (Brasil, 2016). No ano de 2017, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde constatou-se 133 surtos e 2014 doentes por DTA. (BRASIL, 2017).

Como pode se observar a presença da *Salmonella spp* se mostrou altamente elevada nas amostras coletas, diversos fatores podem ser levados em

consideração para a obtenção destes resultados. Como a grande manipulação do produto durante a preparação, aliada a exposição da carne a diversas fontes de contaminação ou ainda a procedência de lotes de aves já contaminados que contribuem favoravelmente para a contaminação do produto final. No entanto, Mürmann et al. (2007) demonstraram que é necessário o aquecimento a 60°C durante 20 minutos para a inativação de *Salmonella* spp. em linguiças frescas.

Mesmo que estas matrizes sejam consumidas após cocção, deve-se levar em consideração as mudanças nos hábitos de vida da população, que impedem que as tarefas diárias sejam realizadas de forma correta, entre elas, o processamento térmico dos alimentos.

5. CONCLUSÃO

O estudo da qualidade dos alimentos se torna indispensável para auxiliar na busca da garantia de aumentar a disponibilidade de alimentos seguros para o consumo, assim, ao passo que se analisa um alimento que será comercializado e consumido pela população em geral, se colabora também com o cuidado preventivo na saúde pública.

Diante dos resultados obtidos, pode-se ver que a qualidade microbiológica da linguiça de frango do tipo frescal comercializada no Vale do Guaribas é notoriamente precária e inadequada para o consumo humano, sendo assim, de suma importância que os órgãos fiscais sejam mais presentes na vigilância da comercialização destes produtos e que os consumidores tenham acesso a informação de como prevenir a ingestão desse alimentos contaminado, levando em consideração os riscos que a *Salmonella* spp pode trazer a quem consome, gerando diversas doenças, já que é um alimento amplamente consumido por parte da população por apresentar um preço acessível.

REFERÊNCIAS

ABPA. Associação Brasileira de Proteína Animal. **A avicultura brasileira.**

Disponível em:

<http://www.ubabef.com.br/consumidor/carne_de_frango/higiene_e_manuseio>.

Acesso em 10 de março de 2018.

ABPA. Associação Brasileira de Proteína Animal. **Liderança da Linguiça**. 2010.

Disponível em: < <http://www.abipecs.org.br/news/209/135/Lideranca-da-linguica.html>>. Acesso em 10 de março de 2018.

Alekshun MN, Levy SB. **Molecular mechanisms of antibacterial multidrug resistance**. Cell 2007;128:1037–1050.

ALMEIDA FILHO, E.S. et al. Pesquisa de Salmonella spp em carcaças de frango (Gallus Gallus), comercializadas em feira livre ou em supermercado no município de Cuiabá, MT, Brasil. Higiene Alimentar, v.17, n.110, p.74-79, 2003.

ASSUNÇÃO, M. C. F.; DUMITH, S. C.; MENEZES, A. M. B.; ARAÚJO, C. L.; SCHNEIDER. B. C.; VIANNA, C. A.; MACHADO, E. C.; WEHRMEISTER, F. C.; MUNIZ, L. C.; ZANINI, R. V.; ORLANDI, S. P.; MADRUGA, S. W. Consumo de carnes por adolescentes do Sul do Brasil. **Rev. Nutri**, Campinas. V.25 n. 4, 2012.

BARBOSA, L.; MADI, L.; REGO, R. A. As tendências da alimentação. In: **Brasil Foods Trends 2020**. FIESP. Instituto de Tecnologia de Alimentos. São Paulo. 2010. cap. 3, p. 39-48. Disponível em: .Acesso em 03 de fevereiro de 2018.

BRASIL, 2001. Instrução normativa nº12, de 2 de janeiro de 2001. Regulamento técnico sobre os padrões microbiológicos para alimentos.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento. Instrução Normativa nº4, de 31 de março de 2000. Aprova os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade de Carne Mecanicamente Separada, de Mortadela, de Linguiça e de Salsicha. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF.

BRASIL. Ministério da Saúde. Brasil. Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmitidas por Alimentos – VE-DA. 2014.

FRANCO, D. D. G. M.; LANDGRAF. **Microbiologia dos alimentos**. São Paulo: Atheneu, 2008 a. 182 p.

GEORGES, S. O. QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE LINGUIÇAS DO TIPO FRESCAL E CARACTERIZAÇÃO DE ISOLADOS DE *Escherichia coli*. **Programa de Pós-graduação em Nutrição e Saúde**. Universidade Federal de Goiás. Goiana, 2015.

KERR, S.; BALL, H.J.; MACKIE, D.P.; POLLOCK, D.A.; FINLAY, D.A. Diagnostic application of monoclonal antibodies to outer membrane protein for rapid detection of *Salmonella* **Journal of Applied Bacteriology**, v.72, p.302-308. 1992.

LOPES, M.M.; SILVA, L.P.; JUNIOR, C.A.C.; TEODOROS, A.J. ; MANO, S.B.; FREITAS, M.Q.; FRANCO, R.M.; PARDI, H.S. Aspectos bacteriológicos e físico-químicos da linguiça frescal de frango elaborada com diferentes concentrações de polifosfato de sódio. **Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias**, Lisboa, v.102, n.563- 564, 2007.

MARQUES, S.C.; BOARI, C.A.; BRCKO, C.C.; NASCIMENTO, A.R.; PICCOL, R.H. Avaliação higiênico-sanitária de linguiças tipo frescal comercializadas nos municípios de Três Corações e Lavras-MG. **Ciência Agrotécnica**, Lavras, v.30, n.6, p.1120-1123, 2006.

MENDONÇA, E. P. Características de virulência, resistência e diversidade genética de sorovares de *Salmonella* com impacto na saúde pública, isolados de frangos de corte no Brasil. Tese (doutorado). Universidade Federal de Uberlândia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, 2016.

MERLINI, L. S.; BEGOTTI, I. L.; MERLINI, N. B.; CAETANO, I. C. S. Avaliação higiênico-sanitária de linguiças tipo frescal produzidas artesanalmente na região noroeste do Paraná. **Centro Científico Conhecer**, Goiânia, v.8, n.15, p. 344-352, 2012.

MILANI, L. I. G.; FRIES, L. L. M.; PAZ, P. B.; BELLÉ, M.; TERRA, N. N. Bioproteção de linguiça de frango. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**. V. 23, n. 2, Campinas.

2003.

MILANI, L. I.G.; FRIES, L. L. M.; PAZ, P. B.; BELLÉ, M.; TERRA, N. N. Bioproteção de lingüiça de frango. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, Campinas, v. 23,n. 2,p. 161-166, 2003.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (MI). **Síntese Executiva Território Vale do Guaribas**, 2006. Disponível em: <http://www.codevasf.gov.br>. Acesso em 15 de janeiro de 2018.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Brasil. Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). Departamento de Vigilância Epidemiológica. **Manual Integrado de Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças Transmitidas por Alimentos**. Série A. Normas e manuais técnicos. Brasília: Ministério da Saúde. 2010. 158 p.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Brasil. Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). **Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmitidas por Alimentos–VE-DA**. 2014. 35 p.

Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Unidade de Vigilância das Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar, 2016.

Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Unidade de Vigilância das Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar. Maio, 2017.

Mürmann L, Santos MCM, Cardoso M (2007). Curvas de crescimento e destruição térmica de serovares de Salmonella sp. isolados de linguiça frescal de carne suína. *Acta Scientiae Veterinariae* 37 (4), 329-335.

NASCIMENTO R. S.; FONSECA A. B. M.; FRANCO R. M.; MIRANDA Z. B. Linguiças frescas elaboradas com carne de avestruz: característica físico-químicas. **Ciência Rural**, Santa Maria. 2012.

NASCIMENTO, R. S., et al. Linguiças frescas elaboradas químicas. **Ciência Rural**, Santa Maria, v. 42, n. 1, p. 184-188, 2012.

OECD/FAO. OECD-FAO agricultural outlook: 2014- 2023. **Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) and The Food and Agriculture Organization (FAO) of The United Nations**, 2016.

OLIVEIRA, M. J.; ARAÚJO, W. M. C.; BORGIO, L. A. Quantificação de nitrato e nitrito em lingüiças do tipo frescal. **Revista Ciência e Tecnologia de Alimentos**, Campinas, v. 25, n. 4, p.736-742, 2005.

RAMUNDO, A.; COUTO, S. M.; LANZILLOTTI, H. S. Elaboração e análise sensorial de linguiças caseiras. **Higiene Alimentar**, São Paulo, v. 128, n.19, p.70-77, 2005.

RIISPOA. Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. **Estatui as normas que regulam, em todo o território nacional, a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal**. 1952. 154 p..

RUST, R. E. Productos embutidos. In: PRICE, J. F.; SCHWEIGERT, B. S. **Ciencia de la carne y de los productos carnicos**. Zaragoza: Editorial Acribia. v. 13, p. 415-439, 1994.

SARANTÓPOLOS, C.I.G.L. Novas tendências em embalagens de frango. In: **CONFERENCIA APINCO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIAS AVÍCOLAS**. V. 1, 1992, Santos. Anais. Santos: 1992.

SILVA, A. P. M.; BIBIANO, J. N.; PORTAL, R. S.; GONÇALVES, D. R. S.; ARAÚJO, E. S. B.; SILVA, J. C. C.; NEVES, I. D. L.; FIGUEIREDO, E. L. Avaliação microbiológica da linguiça artesanal bubalina produzida na Ilha do Marajó, Pará, Brasil. **Scientia Plena**. V. 12, 2016.

SILVA, M.C.D. et al. Salmonella sp em ovos e carcaças de frangos “in natura” comercializadas em Maceió, AL. **Higiene Alimentar**, v.18, n.121, p.80-84, 2004.

TESSARI, E.N.C. et al. Prevalência de Salmonella enteritidis em carcaças de frango industrialmente processadas. **Higiene Alimentar**, v.17, n.107, p.52-55, 2003.

TRAVASSOS, G. F., COELHO, A. B. Padrão de Substituição entre Carnes no Consumo Domiciliar do Brasil. **Rev. Econ. Sociol. Rural**, Brasília. V. 55, n.2, 2017.

ZINNAU, E. R. **Desenvolvimento de Linguiças Frescais de Filé de Frango com Queijo e com Azeitona**. 2011. 50 f. Relatório de pesquisa. Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, 2011.

ZINNAU, E. R. Desenvolvimento, de Linguiças Frescais de Filé de Frango com Queijo e com Azeitona. 2011. 50 f. **Relatório de pesquisa**. Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, 2011.

SOARES, V. M. et al.. Identification of Salmonella spp., Listeria monocytogenes, and indicator microorganisms in commercialized raw meats and fresh sausages from Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brazil. **Ciência Rural**, v. 51, n. 6, p. e20200569, 2021.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil